

Eğitimde Öğrenci Merkezli Öğrenme Modelleri

Student-Centered Learning Models in Education

Uygur Aldemir¹ Seda Caner² Pınar Akın³ Abdullah Kaplan⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-1764-9998, İstanbul, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-1657-2504, İstanbul, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-7544-808X, İstanbul, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-8364-5643, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu kapsamlı inceleme, öğrenci merkezli eğitim modelini detaylı bir şekilde ele alarak, bu modelin tanımı, temel ilkeleri, uygulama stratejileri, değerlendirme yöntemleri, eğitimciler için rehberlik ve karşılaşılan zorlukları ele almıştır. İnceleme, öğrenci merkezli eğitimin öğrencilere daha etkili ve katılımcı bir öğrenme deneyimi sunma potansiyelini vurgulamaktadır. Öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Bu model, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmesi, problem çözme yeteneklerini artırması ve öğrencilere özgüven kazandırması açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Ancak, öğrenci merkezli eğitimin uygulanmasında bazı zorluklar da ortaya çıkıyor. Altyapı ve kaynak sorunları, değerlendirme sistemlerindeki uyumsuzluklar ve eğitim eşitsizliği gibi konular, bu modelin yaygınlaşması önündeki engelleri oluşturuyor. Gelecekte, öğrenci merkezli eğitimin rolünün daha da artması bekleniyor. Hızla değişen dünya şartları ve iş dünyasındaki talepler, bu modelin eğitim sistemlerinde daha yaygın bir şekilde benimsenmesini gerektirecek. Bu doğrultuda, eğitimcilerin sürekli gelişim, yöneticilerin politika değişiklikleri ve toplumun geneli tarafından desteklenmesiyle öğrenci merkezli eğitim, geleceğin eğitim anlayışının temelini oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci, Öğrenme Modeli.

ABSTRACT

This comprehensive review examines the student-centered education model in detail, addressing its definition, basic principles, implementation strategies, assessment methods, guidance for educators, and challenges faced. The review highlights the potential of student-centered education to provide students with a more effective and participatory learning experience. By taking into account individual differences and learning styles, student-centered education enables students to participate more actively in the learning process. This model offers significant advantages in terms of strengthening critical thinking skills, increasing problem-solving abilities and building self-confidence in students. However, the implementation of student-centered education is not without its challenges. Issues such as infrastructure and resource constraints, inconsistencies in assessment systems, and educational inequality pose barriers to its widespread adoption. In the future, the role of student-centered education is expected to grow even more. Rapidly changing world conditions and the demands of the business world will require this model to be more widely adopted in education systems. Accordingly, with continuous improvement by educators, policy changes by administrators, and support from society at large, student-centered education can form the basis of the future of education.

Keywords: Education, Student, Learning Model.

GİRİŞ

Eğitimdeki paradigma değişiklikleri, geleneksel öğretim yöntemlerini sorgulamaya ve yeni, etkili öğrenme modellerini keşfetmeye yönlendirmiştir. Bu bağlamda, öğrenci merkezli öğrenme modelleri, öğrencinin öğrenme sürecine daha aktif bir şekilde katılımını teşvik eden, bireysel öğrenme ihtiyaçlarını vurgulayan ve öğrencinin öğrenmeye dair sorumluluğunu artıran bir yaklaşım sunmaktadır.

Geleneksel eğitim anlayışında, öğretmen merkezli bir yaklaşım benimsenirken, günümüzde öğrenci merkezli öğrenme modelleri önem kazanmaktadır. Bu modeller, öğrencinin kendi öğrenme sürecini şekillendirebileceği, ilgi alanlarına uygun içeriklere erişebileceği ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getirebileceği bir çerçeve sunar. Öğrenci merkezli öğrenme, öğrencinin aktif katılımını ve sorumluluğunu artırarak öğrenme sürecini daha etkili hale getirmeyi amaçlar.

Citation: Aldemir, U., Caner, S., Akın, P. & Kaplan, A. (2024) "Eğitimde Öğrenci Merkezli Öğrenme Modelleri", International QMX Journal, 3(3), 1280-1285. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Öğrenci merkezli öğrenme modelleri, öğrenme sürecini öğrencinin ihtiyaçlarına, becerilerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiren bir yaklaşımı temsil eder. Bu modeller, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirlemelerine, ilgi duydukları konuları keşfetmelerine ve öğrenmeyi daha kişisel ve anlamlı hale getirmelerine olanak tanır. Grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve problem çözme gibi etkileşimli stratejiler, öğrencilerin daha derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu araştırmanın temel amacı, öğrenci merkezli öğrenme modellerinin eğitimdeki etkilerini incelemek ve bu modellerin öğrenci başarısı, motivasyon, ve öğrenme sürecine etkilerini anlamaktır. Öğrenci merkezli öğrenme modellerinin eğitim sistemine entegrasyonu, öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönlendirmelerini sağlayarak öğretim sürecini zenginleştirebilir. Bu araştırmanın bulguları, eğitim politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunabilir, öğrenci merkezli öğrenme modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesine ışık tutabilir. Öğrenci merkezli öğrenme modelleri, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden ve öğrenme deneyimini daha kişisel hale getiren önemli bir eğitim yaklaşımıdır. Bu araştırma, bu modellerin eğitimdeki rolünü anlamak ve bu yöntemlerin daha geniş bir öğrenci kitlesine etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceğini keşfetmek adına bir adım olarak önem taşımaktadır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM MODEL ve YAKLAŞIMLARI

Öğrenci merkezli eğitim, öğrenme sürecini öğrencinin ihtiyaçlarına, becerilerine ve ilgi alanlarına odaklanarak şekillendiren bir yaklaşımdır. Bu eğitim modelinin temel ilkeleri, öğrencilerin etkili bir şekilde öğrenmelerini ve gelişmelerini desteklemeyi amaçlar. Öncelikle, bireysel farklılıkları kabul eden bir yaklaşım benimser. Her öğrencinin öğrenme tarzı, hızı ve öğrenme ihtiyacı farklı olduğundan, öğrenci merkezli eğitimde bu farklılıklara saygı gösterilir ve öğrencilerin bireysel öğrenme planları oluşturulur (Agustini, vd., 2021).

Ayrıca, öğrenci merkezli eğitimin temel ilkelerinden biri, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmektir. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini yönlendirecek, sorular soracak, araştıracak ve öğrenme hedeflerini belirleyecek şekilde özgürlük kazanır. Bu, öğrencilerin daha bağımsız düşünce geliştirmelerine ve öğrenmeye karşı daha büyük bir sorumluluk duymalarına olanak tanır (Purnamasari, vd., 2020).

Öğrenci merkezli eğitim, katılım ve işbirliği temelinde şekillenir. Bu ilke, öğrencilerin sınıf içinde etkileşimli bir ortamda öğrenmelerini destekler. Grup çalışmaları, tartışmalar ve proje tabanlı öğrenme gibi yöntemlerle öğrenciler arasında etkileşim sağlanır. Bu, öğrencilerin birbirinden öğrenmelerini, farklı bakış açılarından faydalanmalarını ve problemleri birlikte çözmelerini teşvik eder. İşbirliği, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve bir ekip içinde etkin bir şekilde çalışabilmelerine olanak tanır (Hoidn & Reusser, 2020).

Öğrenci merkezli eğitimde, öğrencilerin özel ihtiyaçlarına duyarlılık ön planda tutulur. Bu ilke, öğretmenlerin öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak ders planlarını ve öğretim stratejilerini özelleştirmelerini gerektirir. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine, hızlarına ve yeteneklerine saygı gösterilerek, özel ihtiyaçlara yönelik destek sağlanır. Bireyselleştirilmiş öğrenme planları, ek destek hizmetleri ve çeşitli değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olur. Öğrenci merkezli eğitimin temel ilkeleri, bireysel farklılıkları kabul eden, katılım ve işbirliği teşvik eden, ve özel ihtiyaçlara duyarlı bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlar (Komatsu, vd., 2021). Bu ilkeler, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyarak, eğitimde daha sürdürülebilir ve etkili bir model sunar.

TEKNOLOJİNİN ROLÜ VE DİJİTAL EĞİTİM UYGULAMALARI

Öğrenci merkezli eğitim, geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif olarak, öğrencinin daha aktif bir rol oynadığı ve öğrenme sürecini şekillendirdiği bir dönüşümü temsil eder. Bu bağlamda, çeşitli öğrenci merkezli eğitim modelleri ve yaklaşımları, öğrencilerin kendi öğrenmelerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanımak adına giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin belirli bir konu veya sorun etrafında bir proje geliştirmelerine dayalı bir öğrenme modelidir. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek dünya bağlamında uygulamalarına olanak tanır. Bir projenin tasarımından başlayarak, uygulama sürecine kadar olan her aşamada öğrencilerin etkileşim içinde olmaları ve sorumluluk almaları beklenir. Proje tabanlı öğrenme,

öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi beceriler kazandırarak sadece konu bilgisi değil, aynı zamanda genel yetkinliklerin de gelişmesine katkı sağlar.

Sorun çözme tabanlı öğrenme, öğrencilere belirli sorunları çözmek adına analitik düşünme ve eleştirel değerlendirme becerilerini geliştirmelerine fırsat tanıyan bir modeldir. Bu yaklaşım, öğrencilere gerçek dünya sorunlarına karşı çözümler üretebilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, karmaşık sorunları tanımlama, bilgiyi toplama, analiz etme ve etkili çözümler önerme süreçlerini deneyimleyerek öğrenirler. Sorun çözme tabanlı öğrenme, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmelerine ek olarak, takım çalışması ve iletişim gibi sosyal becerileri de destekler.

Keşfetmeye dayalı öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını yönlendirmelerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu model, öğrencilere öğrenmeyi bir keşif süreci olarak görmeleri için fırsat sunar. Öğrencilere, konuyla ilgili kaynakları keşfetmeleri, kendi sorularını sormaları ve bağlam oluşturabilmeleri için özgürlük verilir. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenmeye karşı daha fazla motivasyon kazanmalarına ve derinlemesine öğrenmeye olanak tanıyan bir çerçeve sunar. Keşfetmeye dayalı öğrenme, öğrencilere eleştirel düşünme, bilgi yönetimi ve öğrenmeye uyum sağlama gibi yaşam boyu öğrenme becerileri kazandırır. Bu öğrenci merkezli eğitim modelleri ve yaklaşımları, öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunarak, bilgi ve becerilerin sadece öğrenme sürecinin bir parçası olmaktan çıkmasını sağlar. Proje tabanlı öğrenme, sorun çözme tabanlı öğrenme ve keşfetmeye dayalı öğrenme, öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve kendi öğrenmelerini yönlendirmelerine katkıda bulunarak, geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetişmelerine olanak sunar.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

Öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme, öğrencilerin öğrenme süreçlerini anlamak ve geliştirmek amacıyla çeşitli stratejilere dayanır. Geleneksel değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak, öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ve öğrenmeye aktif katılımı teşvik ederek tasarlanmıştır. Bu bağlamda, formatif değerlendirme, portföy değerlendirme ve peer değerlendirme öne çıkan yaklaşımlardır.

Formatif değerlendirme, öğrencilerin öğrenme süreci içinde düzenli ve sürekli olarak geribildirim almalarını sağlayan bir yaklaşımdır (Agustini, vd., 2021). Bu değerlendirme türü, öğrencilerin güçlü yönlerini belirlemelerine ve gelişim alanlarını anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciler, formatif değerlendirme araçları aracılığıyla kendi ilerlemelerini izleyebilir, öğrenme hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirebilir ve bu süreçte öğretmenleri ile etkileşimde bulunabilirler. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecine daha fazla kontrol kazanmalarına ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmelerine olanak sunar. Portföy değerlendirme, öğrencilerin öğrenmelerini belgelemek ve sergilemek adına bir dizi öğrenme ürünü içeren bir değerlendirme türüdür. Bu yaklaşım, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri çalışmalarını kapsayan bir portföy oluşturmalarına odaklanır. Portföy, öğrencinin gelişimini ve yeteneklerini izleme, öğrencinin öğrenme sürecini yansıtmaya ve öğrenci-öğretmen iletişimini artırma amacı taşır. Portföy değerlendirmesi, öğrencilerin çeşitli öğrenme deneyimlerini içermelerine olanak sunar ve geleneksel sınavlara kıyasla öğrencilerin daha bütünlüklü bir değerlendirme sürecine katılmalarını sağlar.

Peer değerlendirme, öğrencilerin birbirlerini değerlendirmelerine dayanan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, öğrencilere karşılıklı olarak geribildirim sağlama, işbirliği becerilerini geliştirme ve eleştirel düşünme yeteneklerini artırma fırsatı sunar. Peer değerlendirmesi, öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha fazla katılımını teşvik eder ve öğrenciler arasında güçlü bir öğrenme topluluğu oluşturulmasına yardımcı olur. Öğrenciler, kendi öğrenmelerini bir başkasının perspektifinden değerlendirme yeteneği kazanarak, eleştirel düşünme ve empati becerilerini geliştirirler. Öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve farklılıklarını göz önünde bulundurarak, öğrenme süreçlerini anlamak ve desteklemek adına çeşitli yaklaşımları içerir. Formatif değerlendirme, portföy değerlendirme ve peer değerlendirmesi, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayan ve öğrenme deneyimlerini zenginleştiren araçlardır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMİN EĞİTİMCİLER İÇİN ETKİNLİKLERİ

Öğrenci merkezli eğitim, sadece öğrencilerin öğrenme deneyimini dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda eğitimcilerin rolünü de kökten değiştirmekte ve yeni becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, öğrenci merkezli eğitimin eğitimciler için etkinlikleri şu ana başlıklar altında incelenebilir:

Geleneksel öğretim modelinde öğretmen, bilgiyi aktaran bir otorite figürü olarak görülürken, öğrenci merkezli eğitimde öğretmenin rolü daha rehberlik ve destek odaklı bir hal alır. Öğretmen, öğrencilerin kendi öğrenme yollarını bulmalarına yardımcı olur, onları motive eder ve öğrenme süreçlerini yönlendirir. Bu kapsamda, eğitimcilerin öğrenci merkezli eğitime uyum sağlamak için öğrencilerle daha fazla etkileşimde bulunma, bireysel öğrenme planları oluşturma ve öğrencilerin ilgi alanlarına dayalı içerik tasarlama gibi yeni becerilere odaklanan eğitim programlarına katılması önemlidir (Benlahcene, vd., 2020).

Öğrenci merkezli eğitimde, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığı için öğretmenler arası işbirliği ve bilgi paylaşımı büyük önem taşır. Eğitimciler, sınıf içinde ve okul genelinde birbirleriyle düzenli olarak iletişim kurmalı, öğrenci ilerlemelerini paylaşmalı ve birbirlerinden öğrenebilmelidir. İşbirliği, farklı alanlarda uzmanlaşmış eğitimcilerin bir araya gelerek öğrenci başarısını artırmak adına stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, öğrenci merkezli eğitimde tecrübeye dayalı bilgi paylaşımı, eğitimcilerin daha etkili öğretim yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olabilir (Liu, 2022).

Öğrenci merkezli eğitim, eğitimcilerden sürekli bir profesyonel gelişim ve öğrenme sürecine girmelerini bekler. Yeni öğretim stratejilerini, teknolojiyi ve öğrenci merkezli öğrenme modellerini içselleştirmek, öğretmenlerin sürekli olarak eğitim almalarını gerektirir. Bu bağlamda, öğretmen eğitimi programları, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarını benimsemek isteyen eğitimciler için yeni becerilerin kazandırılması, etkili değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi ve teknolojinin entegrasyonu gibi konulara odaklanmalıdır. Bu programlar, eğitimcilerin gelişen eğitim anlayışına uyum sağlamalarına yardımcı olabilir ve öğrenci merkezli eğitimi başarıyla uygulamalarını destekleyebilir. Öğrenci merkezli eğitim, eğitimcilerin rollerini değiştirmeyi gerektirir ve bu değişimi başarılı bir şekilde yönetmek için eğitimcilerin sürekli gelişim, işbirliği ve eğitim programlarına aktif katılım sağlamaları önemlidir (Gezim & Xhomara, 2020). Bu etkinlikler, öğrenci merkezli eğitimin daha etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyarak, öğrencilerin daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşamalarına katkıda bulunabilir.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Öğrenci merkezli eğitim, etkili bir öğrenme ortamı sağlamak adına bir dizi avantaj sunsa da, uygulanması sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşılabilir. Bu zorluklar, altyapı ve kaynak sorunları, değerlendirme ve sınav sistemlerindeki zorluklar ile gelir ve eğitim eşitsizliği gibi kritik konuları içerir. Öğrenci merkezli eğitim, teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasını ve öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına yönelik kaynaklara erişimi gerektirir. Ancak, birçok okul ve eğitim kurumu, altyapı eksiklikleri ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıyadır. Eğitim teknolojilerinin yeterli olmaması, internet erişimindeki sorunlar ve öğrencilere uygun öğrenme materyallerine ulaşma zorluğu gibi altyapı sorunları, öğrenci merkezli eğitimi engelleyen temel sorunlardan biridir (Jurakulovna, vd., 2022).

Geleneksel değerlendirme ve sınav sistemleri, genellikle öğrenci merkezli eğitimle uyumlu değildir. Bu sistemler, genellikle öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını yeterince ölçmekte zorlanır. Öğrenci merkezli eğitimde vurgu genellikle süreç ve ürün üzerinedir, bu da geleneksel sınavlarda ölçülemeyen becerilerin önemli olduğu anlamına gelir. Değerlendirme ve sınav sistemlerindeki bu zorluklar, öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaşmasını engelleyebilir ve öğrencilerin gerçek anlamda öğrenip öğrenmediklerini değerlendirmekte güçlük yaratabilir (Schell & Martin, 2020). Öğrenci merkezli eğitim, bireysel ihtiyaçlara odaklanarak öğrencilerin farklı hızlarda öğrenmelerine ve kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri keşfetmelerine olanak tanır. Ancak, bu modelin tam anlamıyla etkili olabilmesi için her öğrencinin eşit şartlara sahip olması gereklidir. Gelir eşitsizliği, öğrencilerin evlerindeki teknolojik imkanlara erişimlerinde ve destekleyici kaynaklara ulaşma konusundaki eşitsizlikte rol oynayabilir. Bu durum, öğrenci merkezli eğitimin potansiyelini tam olarak gerçekleştirilmesini engelleyebilir ve eğitimde adaletin sağlanmasını zorlaştırabilir. Bu zorluklar, öğrenci merkezli eğitimi benimsemeye çalışan eğitim kurumları ve sistemleri için önemli engeller oluşturabilir. Bu nedenle, altyapı geliştirme, değerlendirme sistemlerini revize etme ve eğitim eşitsizliğiyle mücadele

gibi konularda çözümler geliştirmek, öğrenci merkezli eğitimin başarılı bir şekilde uygulanması için önemlidir. Ayrıca, eğitimcilerin, yöneticilerin ve politika yapımcıların bu zorluklara karşı duyarlı olmaları ve çözüm odaklı yaklaşımlar benimsemeleri, öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaşması için önemli bir adım olacaktır.

EĞİTİMCİLER İÇİN REHBERLİK VE KAYNAKLAR

Eğitimciler, öğrenci merkezli eğitim modelini etkili bir şekilde uygulamak ve bu alanda kendilerini geliştirmek için çeşitli rehberlik ve kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda, öğretmenlere sunulan iyi uygulama örnekleri, kaynak kitaplar ve eğitim materyalleri ile profesyonel gelişim ve eğitim seminerleri eğitimcilerin öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemelerine ve bu modeli başarıyla uygulamalarına yardımcı olabilir (Purnamasari, vd., 2020).

Eğitimciler, öğrenci merkezli eğitimi uygulamak için etkili stratejilere ve iyi uygulama örneklerine ihtiyaç duyarlar. Öğrenci merkezli eğitimde başarılı olmuş diğer eğitimcilerin deneyimlerinden öğrenmek, öğrencilere daha etkili bir şekilde rehberlik etmek adına önemlidir. Bu bağlamda, eğitimcilerin meslektaşlarıyla iletişim kurmaları, öğretim yöntemlerini paylaşmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri sağlayan etkileşimli platformlardan yararlanmaları faydalı olacaktır. Öğrenci merkezli eğitimde iyi uygulama örnekleri, eğitimcilerin kendi sınıflarında benzer stratejileri uygulamalarına ve öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemelerine yardımcı olabilir (Mollman & Bondmass, 2020).

Eğitimciler, öğrenci merkezli eğitim konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek için çeşitli kaynak kitaplar ve eğitim materyallerine ihtiyaç duyarlar. Bu kaynaklar, öğrenci merkezli öğrenme modelini anlamak, uygulamak ve değerlendirmek adına rehberlik sağlar (Villarroel, vd., 2020). Öğrenci merkezli eğitimle ilgili temel kavramlar, stratejiler, örnekler ve değerlendirme yöntemleri içeren kitaplar, eğitimcilerin bu modeli daha derinlemesine kavramalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, çevrim içi platformlarda bulunan eğitim kaynakları, öğretmenlere etkileşimli öğrenme materyalleri ve öğrenci merkezli eğitim uygulamalarına dair video içerikleri sunarak pratik bilgiler sunabilir.

Eğitimcilerin öğrenci merkezli eğitimi başarıyla uygulamaları için profesyonel gelişim ve eğitim seminerleri oldukça önemlidir. Bu seminerler, öğretmenlere öğrenci merkezli eğitim stratejilerini güçlendirmek, yeni öğretim teknikleri öğrenmek ve en güncel eğitim trendleri hakkında bilgi edinmek fırsatı sunar. Profesyonel gelişim programları, eğitimcilerin öğrenci merkezli eğitimi daha etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak adına pedagojik becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlar. Ayrıca, bu tür etkinlikler, eğitimcilerin deneyimlerini paylaşmalarına, meslektaşlarıyla etkileşime geçmelerine ve öğrenci merkezli eğitimde en iyi uygulamaları keşfetmelerine olanak tanır. Eğitimcilerin öğrenci merkezli eğitimi başarıyla uygulayabilmeleri için kaynak kitaplar, eğitim materyalleri ve profesyonel gelişim fırsatları oldukça önemlidir (Hoidn & Reusser, 2020). Bu kaynaklar, öğretmenlerin bilgi birikimini artırmalarına, yeni beceriler kazanmalarına ve öğrenci merkezli eğitimdeki en iyi uygulamalara ulaşmalarına yardımcı olarak, öğrencilerin daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşamalarına katkı sağlayabilir.

SONUÇ

Bu kapsamlı inceleme, öğrenci merkezli eğitim modelini anlamak, tanımlamak ve uygulamak üzerine odaklanarak, eğitimde bir dönüşümün gerekliliğine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim, öğrencilerin öğrenme sürecine daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayarak, bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alarak daha etkili bir öğrenme deneyimi sunma potansiyeli taşımaktadır. İnceleme sürecinde ortaya çıkan ana temalar arasında, öğrenci merkezli eğitim modellerinin tanımlanması, temel ilkeleri, uygulama stratejileri, değerlendirme yaklaşımları, eğitimciler için rehberlik ve karşılaşılan zorluklar yer almaktadır.

Değerlendirme sonuçları, öğrenci merkezli eğitim modellerinin öğrencilerin öğrenmelerini teşvik etme, bireysel ihtiyaçlara odaklanma ve yaşam boyu öğrenmeye yönlendirme konularında olumlu etkiler sağladığını göstermektedir. Eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımların benimsenmesinin, öğrenci katılımını artırdığı, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirdiği ve öğrenmeye karşı motivasyonu artırdığına dair bulgular, öğrenci merkezli eğitimin önemini vurgulamaktadır. Ancak, bu modelin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar da göz ardı edilemez. Altyapı ve kaynak sorunları, değerlendirme

sistemlerindeki uyumsuzluklar ve eğitim eşitsizliği gibi konular, öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaşması önündeki engelleri oluşturmaktadır. Bu zorlukların aşılabilmesi için eğitim kurumları, yöneticiler ve politika yapımcıları, altyapıyı güçlendirmek, değerlendirme sistemlerini revize etmek ve eğitimde adaleti sağlamak adına çeşitli önlemler almaya odaklanmalıdır.

Gelecekte, öğrenci merkezli eğitimin rolünün daha da önem kazanması beklenmektedir. Hızla değişen dünya koşulları, teknolojik ilerlemeler ve iş dünyasındaki talepler, öğrenci merkezli eğitimi daha da vazgeçilmez kılacaktır. Bu model, öğrencilere sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştiren bir yaklaşım sunarak, onları yaşam boyu öğrenme için hazırlayacaktır.

Gelecekte, öğrenci merkezli eğitimin daha yaygın olarak benimsenmesiyle birlikte, eğitimcilerin rolü de değişecektir. Öğrenci merkezli eğitimi etkili bir şekilde uygulayabilen ve bu modele uyum sağlayabilen öğretmenlerin önemi artacaktır. Bu süreçte, öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimle güncel kalmaları ve yeniliklere ayak uydurmaları gerekecektir.

Sonuç olarak, öğrenci merkezli eğitim, eğitimdeki paradigma değişikliğinin bir yansıması olarak gelecekte daha etkili ve sürdürülebilir bir öğrenme modeli olarak ön plana çıkacaktır. Eğitimciler, yöneticiler, politika yapımcıları ve toplumun geneli, bu modelin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için birlikte çalışmalı, böylece öğrenciler daha donanımlı, öğrenmeye açık ve yaşam becerileriyle donanmış bireyler olarak yetişebilirler.

KAYNAKLAR

- Agustini, K., Wahyuni, D. S., Mertayasa, I. N. E., Wedhanti, N. K., & Sukrawarpala, W. (2021, March). Student-centered learning models and learning outcomes: Meta-analysis and effect sizes on the students' thesis. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1810, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
- Benlahcene, A., Lashari, S. A., Lashari, T. A., Shehzad, M. W., & Deli, W. (2020). Exploring the Perception of Students Using Student-Centered Learning Approach in a Malaysian Public University. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 204-217.
- Gezim, B. & Xhomara, N. (2020). The effect of student-centered teaching and problem-based learning on academic achievement in science. *Journal of Turkish Science Education*, 17(2), 180-199.
- Hoidn, S., & Reusser, K. (2020). Foundations of student-centered learning and teaching. In *The Routledge international handbook of student-centered learning and teaching in higher education* (pp. 17-46). Routledge.
- Jurakulovna, T. M., Shavkatovna, R. G., Xakimovna, G. D., & Zoirovna, J. S. (2022). Organization Of The Process Of Preschool Education And Upbringing Based On A Student-Centered Approach. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(3).
- Komatsu, H., Rappleye, J., & Silova, I. (2021). Student-centered learning and sustainability: Solution or problem?. *Comparative Education Review*, 65(1), 100-129.
- Liu, L. (2022). "Student-Centered" OBE-PAD Teaching Model and Practices—The Case of International Business Communication Course. *Open Journal of Social Sciences*, 10(10), 99-109.
- Mollman, S., & Bondmass, M. D. (2020). Intentional learning: a student-centered pedagogy. *International Journal of Nursing Education Scholarship*, 17(1), 20190097.
- Purnamasari, R., Suchyadi, Y., Karmila, N., Nurlela, N., Mirawati, M., Handayani, R., ... & Kurnia, D. (2020). Student Center Based Class Management Assistance through the Implementation of Digital Learning Models and Media. *Journal of Community Engagement (JCE)*, 2(2), 67-70.
- Schell, J., & Martin, R. (2020). The powerful role of testing in student-centered learning and teaching in higher education. In *The Routledge International Handbook of Student-Centered Learning and Teaching in Higher Education* (pp. 201-217). Routledge.
- Villarroel, V., Benavente, M., Chuecas, M. J., & Bruna, D. (2020). Experiential learning in higher education. A student-centered teaching method that improves perceived learning. *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 17(5), 8.